

LUG'ATLARNING RIVOJLANISH TARIXI**Qulmamatova Shaxnoza A'zamjonovna**

O'zDJTU ingliz tili 3-fakulteti,

Ingliz tili integrallashgan kursi №3 kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13336151>

Lug'atlar, tilni tushunishga intilishimizdagi hamma joyda mavjud bo'lgan vositalar bo'lib, insoniyat sivilizatsiyasi bilan birga rivojlanib, boy va qiziqarli tarixga ega. So'zlar ro'yxati sifatida kamtar boshlanishdan murakkab raqamli manbalarga qadar lug'atlar tilni qanday o'rganishimiz, muloqot qilishimiz va saqlashimizni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynadi.

Lug'atlarning dastlabki shakllarini qadimgi Mesopotamiya, bu erda mixxat yozuvlarida so'zlar ro'yxati va ularning ma'nolari mavjud edi. Ushbu dastlabki leksikalar amaliy ehtiyojlarga, tarjima, diniy marosimlar va ilmiy izlanishlarga yordam berishga qaratilgan. Qadimgi yunonlar va rimliklar ham lug'atlar va so'zlar ro'yxatini ishlab chiqdilar, ko'pincha tibbiyot, huquq yoki falsafa kabi aniq mavzularga e'tibor qaratdilar.

O'rta asrlarda lug'atlar rivojlanishda davom etdi, bu klassik bilimlarni qayta kashf etish va stipendiyalarning ko'tarilishi bilan ta'minlandi. Alifbo va bosmaxonaning rivojlanishi lug'atlarni tuzish va tarqatishni osonlashtirdi. Ushbu davrdagi taniqli asarlarga "etimologiya" tomonidan Sevilya Isidori, so'zlar ro'yxati va ta'riflarini o'z ichiga olgan ulkan ensiklopediya va "Vokabularium" tomonidan Papias, lotin so'zlari va ularning ma'nolari to'plami.

Uyg'onish va ma'rifat davrlari lug'at yaratilishining gullab-yashnashiga guvoh bo'ldi. Bosmaxona ixtirosi keng ko'lamlı lug'atlarni ishlab chiqarishga imkon berdi, bu esa Robert Estienning "Thesaurus Linguae Latinae" va jon Minsheuning "Dictionarium" kabi nufuzli asarlarning nashr etilishiga olib keldi. Ushbu lug'atlar etimologiya, grammatika va foydalanish misollarini o'z ichiga olgan yanada tizimli yondashuvni qamrab oldi.

XVIII-XIX asrlarda lug'atlar diqqat markazida sezilarli siljish kuzatildi. Urg'u lotin tilidan zamonaviy tillarga o'tdi va leksikograflar yanada kengroq tadqiqotlar, ma'lumotlar yig'ish va til tuzilishi va ma'nosini chuqurroq tushunishni o'z ichiga boshladi. Samuel Jonsonning "ingliz Tili lug'ati" ning nashr etilishi, zamonaviy lug'atlar uchun standartni o'rnatgan yangi ish va ingliz tilining butun tarixini hujjatlashtirishga qaratilgan monumental loyiha "Oksford ingliz lug'ati" ning nashr etilishi muhim bosqichlardir.til.

XX-XXI asrlar leksikografiyada raqamli inqilobga guvoh bo'ldi. Kompyuterlar va internetning paydo bo'lishi lug'atlarni yaratish, tarqatish va

ularga kirishni o'zgartirdi. Elektron lug'atlar interaktiv xususiyatlarni, multimedia tarkibini va doimiy ravishda yangilanib turadigan ulkan ma'lumotlar bazalarini taklif etadi. Bugungi kunda biz ko'plab onlayn lug'atlar, til o'rganish platformalari va keng ko'lamli ehtiyojlarni qondiradigan raqamli vositalardan foydalanishimiz mumkin.

Leksikografiyaning kelajagi porloq, texnologiyaning doimiy rivojlanishi va tilni tushunish tobora ortib bormoqda. Sun'iy intellektga asoslangan lug'atlar, shaxsiylashtirilgan til o'rganish vositalari va o'zgaruvchan tildan foydalanishga moslashgan dinamik resurslarni ishlab chiqish lug'atlarning kelajagi uchun katta va'da beradi.

Lug'atlar tarixi insonning tilga bo'lgan doimiy qiziqishidan dalolat beradi. Qadimgi so'zlar ro'yxatidan murakkab raqamli manbalarga qadar lug'atlar inson tillarining boyligini qanday muloqot qilish, o'rganish va saqlashda muhim rol o'ynadi. Til sirlarini o'rganishda davom etar ekanmiz, lug'atlar ajralmas hamroh bo'lib qoladi va bizni vaqt o'tishi bilan lingvistik sayohatimizga yo'naltiradi.

Lug'atlarning rivojlanishi insonning tilni o'zi haqidagi tushunchasi evolyutsiyasini aks ettiradi. So'z ro'yxatlarini o'z ichiga olgan qadimgi Mesopotamiya mixxat yozuvlaridan murakkab onlayn lug'atlarga leksikografiya ajoyib o'zgarishlarga duch keldi.

Dastlabki lug'atlar, birinchi navbatda, amaliy ehtiyojlarga xizmat qiladi, oddiy so'zlar ro'yxatidan keng qamrovli lug'atlarga aylandi, ko'pincha tibbiyot yoki huquq kabi aniq sohalarga e'tibor qaratdi. 15-asrda bosmaxonaning ixtirosi "kabi keng ko'lamli lug'atlarning yaratilishiga turtki bo'ldi.

Uyg'onish va ma'rifat lug'atlarning gullab - yashnashini ko'rdi, etimologiya, grammatika va foydalanishga katta e'tibor berildi. Samuel Jonsonning yangi "ingliz Tili lug'ati" (1755) zamonaviy lug'atlar uchun standartni o'rnatdi, so'ngra monumental "Oksford ingliz lug'ati" (1884-1928) ingliz tilining butun tarixini hujjatlashtirishni maqsad qildi.

XX-XXI asrlar leksikografiyada raqamli inqilobga guvoh bo'ldi. Onlayn lug'atlar, til o'rganish platformalari va sun'iy intellekt bilan ishlaydigan vositalar kirishni kengaytirdi va dinamik, doimiy rivojlanayotgan resurslarni yaratdi. Turkiy tildagi birinchi lug'at Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'otit turk" asari bo'lib u turkey tildagi so'zlarning arabcha tarjimasidan iboratdir.

Leksikografiyaning kelajagi Sun'iy Intellekt va dinamik, foydalanuvchi tomonidan boshqariladigan platformalarni birlashtirish bilan qiziqarli imkoniyatlarga ega. Biroq, inklyuzivlikni ta'minlash, tarafkashlikni hal qilish va til o'zgarishining tez sur'atlariga rioya qilishda qiyinchiliklar qolmoqda.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Xulosa qilib aytganda, lug'atlar tarixi insonning tilga bo'lgan doimiy qiziqishini va leksikografiyaning insoniy muloqotning boy gobelenini tushunishimiz va qadrlashimizni shakllantirishda muhim rol o'ynashini namoyish etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'at-t-turk. 15-bet
2. H. Botirov. Javohir xazinalari.-T:"G'afur G'ulom",1989.4-bet.
3. H. Botirov. Javohir xazinalari.-T:"G'afur G'ulom",1989.33-bet.
4. A. Omonturdiyev, O'. Xoliyorov, G. Qorjovova. Zamonaviy o'zbek leksikografiyasi: Tahlil va tadqiq. Termiz .2016. 22-bet.